

PESQUISA DE MARKETING

(desenvolvida para a empresa GG)

***Elaborado por:** Ingrid Silva da Silva (ISS), Laísa Meireles Goulart (LMG), João Lucio De Lima Bitencourt Rossa (JLLBR), Maitê da Silva Balensiefer (MSB) e Samuel Rodrigues Vieira (SRV).*

***Orientadores:** Gilmar D'Agostini Oliveira Casalinho (GDOC) e Andriele Nahara Müller (ANM).*

1. Introdução

O escasso contato da população brasileira com os cogumelos comestíveis advém de diversos fatores, sendo um deles a cultura da região. A falta de conhecimento do produto e de suas variabilidades culinárias, não favorecem a sua comercialização. Portanto, a presente pesquisa tem como foco principal inteirar-se dos segmentos de mercado a fim de obter um esboço acerca do consumo de cogumelos, fornecendo subsídios para a elaboração de um Plano de Marketing para a empresa GG, uma produtora de cogumelos artesanais do município de Garibaldi - RS. Considerando as variações de interesses da população, foram elaboradas questões com o intuito de entender melhor as preferências do público alvo.

1.1 Contextualização e definição do problema

O consumo de cogumelos no Brasil não é algo cultural, porém vem crescendo gradualmente à medida que o contato com outras culturas aumenta, graças à evolução dos meios de comunicação (AMAZONAS, 2013). A ascensão de certos públicos voltados para um estilo mais saudável de alimentação, como o vegetarianismo e o veganismo (COPETTI, 2018), e a alta na procura por restaurantes asiáticos nas últimas décadas impulsionaram a demanda no país (GOMES, 2018). Em conjunto a este fenômeno, há uma intensa competição no mercado interno, uma vez que o consumo do produto importado é muito maior e o número de produtores brasileiros tem reduzido nos últimos anos. Desse modo, a necessidade de reconhecimento dos micro e pequenos fungicultores¹ se faz presente.

¹ Que pratica a fungicultura (produção de cogumelos comestíveis)

A produção de cogumelos comestíveis gera mais de 3.000 empregos diretos no país e é responsável pelo sustento de muitos agricultores familiares, de acordo com dados da Associação Nacional de Produtores de Cogumelos (2013). No entanto, esses sofrem com os números crescentes de importação do produto chinês vendido em conserva (CANALRURAL, 2014), que chega a mais de 10 mil toneladas/ano nos últimos anos. Seus preços são mais baixos e tem tempo de prateleira maior do que os cogumelos *in natura*.

Contudo, ainda que os benefícios dos cogumelos frescos à saúde sejam numerosos, a falta de conhecimento a seu respeito por parte da população se torna um empecilho na busca pela ampliação do comércio. Dessa forma, o problema de pesquisa deste projeto é identificar o perfil e as prioridades dos consumidores de cogumelos e consumidores em potencial, bem como reconhecer os meios que usam para chegar ao produto.

2. Método de pesquisa

Optou-se por uma pesquisa do tipo descritiva de natureza quantitativa, aplicada por meio de uma *survey*² a fim de medir o tamanho do mercado, a frequência de compra, o perfil e o comportamento do consumidor. Também buscar entender as razões pelas quais o produto não é tão consumido quanto poderia ser e os meios usados para que os compradores adquiram os cogumelos.

A coleta de dados se deu por conveniência, via formulário eletrônico desenvolvido no *Google Forms* e foi disparado através de diferentes redes sociais: *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* e *E-mail*. O público alvo foi a comunidade em geral, tanto consumidores quanto não consumidores, que obtivessem acesso ao questionário por algum dos meios descritos. O formulário foi enviado também para os seguidores da empresa GG no *Instagram*. O formulário alcançou primordialmente residentes do estado do Rio Grande do Sul. O questionário completo com as perguntas da pesquisa está no anexo 1.

² Pesquisa quantitativa.

2.1 Análise dos dados

A pesquisa registrou 481 respostas em um total de 5 dias. Após a tabulação de dados, retiraram-se as respostas obtidas como pré-teste e com duplicidade, e constatou-se o número de 439 respostas completas. A maioria dos respondentes era do gênero feminino (69,6%) e 30,4% do gênero masculino. A principal faixa etária apontada foi a de 41 a 60 anos (32,6%). A segunda mais registrada foi a de 19 a 29 anos (24,6%), e a terceira, a de 30 a 40 anos (23,2%). Mais informações são apresentadas no gráfico abaixo.

Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes.

Fonte: autoria própria.

Quando perguntado ao público sobre o quão saudável considerava o seu estilo de vida em uma escala de 1 a 5, sendo 1 nada saudável e 5 extremamente saudável, os números 3 (49,2%) e 4 (35,8%) foram os mais votados. Dessa forma, percebeu-se que grande parcela considerou ter um estilo de vida mediano.

Gráfico 2: Escala do estilo de vida dos respondentes.

Fonte: autoria própria.

Dos participantes do questionário, 8,7% indicaram serem vegetarianos, 0,7% veganos e 90,7 % nenhuma das opções. Em relação ao consumo de alimentos orgânicos, 58,8% deles afirmaram consumir e 23,2% indicaram que não o fazem, porém gostariam de começar.

A respeito do consumo de cogumelos comestíveis, 78,4% dos respondentes relataram ter experimentado o produto pelo menos uma vez, 54,0% declararam gostar, 17,1% nunca experimentaram e 11,2% não gostam. Quando perguntado se consumiam cogumelos, 225 pessoas (51,2%) afirmaram fazê-lo, 58 (13,2%) não consomem mas gostariam de começar e 156 (35,5%) não consomem.

Gráfico 3: Você consome cogumelos?

Fonte: autoria própria.

Dentre as 306 respondentes do gênero feminino, 160 (52,3%) afirmaram consumir o produto, e somente 65 dos 133 do gênero masculino indicaram consumi-lo (48,8%). Atestando, dessa forma, um maior consumo entre o público feminino. O maior percentual de consumo entre as mulheres foi entre as que marcaram ter mais de 61 anos. Das 10 respondentes com essa faixa etária, todas consumiam (100%). Em segundo lugar, as que selecionaram ter entre 30 e 40 anos (39,3%) e em terceiro as com faixa etária entre 41 a 60 (57,9%). Entre os homens, o maior percentual de consumo foi entre o público com faixa etária entre 41 a 60 anos (77,8%) e o segundo maior entre os que apontaram ter entre 30 e 40 anos (42,9%). Denota-se que, em contrapartida às mulheres, a taxa de consumo entre os homens que afirmaram ter mais de 61 anos foi a menor (somente 25% consomem). Importante ressaltar que o público masculino das outras quatro faixas etárias demonstraram predominância de consumo sobre o feminino das respectivas idades. Esses dados sugerem também que em ambos os gêneros, o principal público consumidor é o adulto, majoritariamente acima dos 30 anos.

Gráfico 4: Percentual de consumidores de cada gênero e idade.
Fonte: Autoria própria.

Ao serem relacionados os dados acerca do consumo do produto com a escala de estilo de vida dos respondentes, pode-se noticiar que a maioria dos consumidores selecionou os números 3 (45,7%) e 4 (41,7%), indicando que seu estilo de vida médio pode ser considerado moderado ou saudável. Os números de não consumidores são superiores entre os que marcaram ter o estilo de vida 1 e 2, sendo, respectivamente, 65% e 67,8% das respostas de cada. O percentual de consumo aumenta a partir do número 3 (47,7%), tendo 60% no 4 e 66,6% no 5. Assim, entende-se que quanto mais saudável for o estilo de vida do indivíduo, maior é a tendência deste consumir cogumelos comestíveis, uma vez que estes trazem amplos benefícios à saúde.

Gráfico 5: Estilo de vida e consumo de cogumelos.
Fonte: autoria própria.

Também compararam-se as respostas da pergunta sobre o consumo de cogumelos do público vegetariano e vegano com as das pessoas cujos hábitos alimentares não se encaixam nessas categorias. Observou-se que 73,7% do vegetariano sinalizou consumir cogumelos, bem como 66,7% do vegano, enquanto somente 49% dos que não são nenhum dos dois consomem o produto. Dentre os que marcaram não consumir e não apresentam interesse por começar, 13,6% são vegetarianos, 0% veganos e 37,9% nenhum dos dois. Dessa maneira, conclui-se que os grupos de vegetarianos e veganos consomem e estão mais dispostos a consumir cogumelos do que não vegetarianos e não veganos.

De acordo com a frequência de consumo dos cogumelos, das 225 respostas recebidas, somente 9,8% apontaram consumir semanalmente, 34,7% consomem mensalmente e 37,3% semestralmente ou em intervalo maior. Denotando-se assim, que a média aritmética de consumo se dá entre 2 e 3 meses de intervalo por pessoa.

Gráfico 6: Frequência de consumo de cogumelos.

Fonte: autoria própria.

Observa-se que dentre os respondentes que consomem semanalmente, o público com faixa etária entre 30 a 40 anos foi o com maior porcentagem de consumo (16,9%). Em “quinzenalmente”, o com 19 a 29 anos teve a maior porcentagem (26,8%) em relação às outras faixas etárias e em “mensalmente”, foi o de 41 a 60 anos (46,6%). O grupo com maior número de respostas em “semestralmente ou em um período maior” foi o de 61 anos ou mais (63,6%). É entendido, deste modo, que os consumidores na vida adulta (entre 19 e 40 anos) consomem com mais regularidade que os mais jovens e os mais velhos.

Em se tratando dos hábitos de compra dos consumidores, os cogumelos em conserva são os mais escolhidos (46,2%), depois os frescos (25,8%) e por último os secos (5,8%). Essas respostas podem ser relacionadas com as informações anteriormente apresentadas sobre os preços mais baixos do produto em conserva, que acaba se tornando uma opção mais em conta para o público consumidor.

Quanto ao meio usado para a realização da compra, 85,3% adquirem o produto em mercados, 16,4% em feiras, 10,2% em lojas de produtos orgânicos, 8% diretamente com o produtor e apenas 2,6% em lojas *online* especializadas. No gráfico abaixo são apresentados em azul os resultados de quem selecionou comprar apenas pelo tipo de estabelecimento indicado. Em laranja estão os resultados de quem opta por comprar em mais de um local.

Gráfico 7: Onde você costuma comprar cogumelos?

Fonte: autoria própria.

Na hora da compra, a aparência dos cogumelos se apresentou como a principal característica a ser levada em conta (58,2%). O preço, em segundo lugar, com 32%, e a variedade e a embalagem foram as menos apontadas (2,7%). Das 154 pessoas que optam por comprar somente no mercado, 54,9% delas levam em conta a aparência do produto e somente 3,9% escolhem em decorrência da embalagem.

Gráfico 8: Quando você compra cogumelos, o que você mais prioriza?
Fonte: autoria própria.

Para os 58 participantes que responderam não consumir cogumelos e demonstraram interesse em começar a fazê-lo, foi perguntado o que os leva a não consumirem regularmente. O preço elevado e a dificuldade de encontrar no mercado foram os mais assinalados, com 48,3% de adesão cada, dividindo as justificativas quanto a essa questão. A pouca variedade foi escolhida por apenas 3,4% e a embalagem não foi apontada por ninguém como um determinante.

3. Conclusão

A pesquisa aplicada indicou que a maioria das pessoas já teve algum tipo de contato com os cogumelos comestíveis. Grande parte apontou gostar e consumir o produto, por mais que a frequência tenha se mostrado baixa. Sobre o perfil do consumidor de cogumelos, constatou-se que são pessoas majoritariamente adultas, na faixa dos 30 a 60 anos, e, em sua maioria, mulheres. O seu estilo de vida pode ser considerado moderado ou saudável, e quanto mais saudável este for, maiores as chances de consumirem o produto. Também observou-se que os grupos de vegetarianos e veganos consomem e estão mais dispostos a consumir cogumelos do que os indivíduos que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. A frequência de consumo é maior entre o público com 19 a 40 anos de idade, e a preferência por cogumelos em conserva supera a por cogumelos frescos, sendo os secos minimamente procurados.

O mercado foi apontado como o principal estabelecimento escolhido para a efetivação da compra e a aparência dos cogumelos foi indicada como mais importante do que o preço

para o consumidor, ainda que a diferença registrada tenha sido pequena. Para os que selecionaram não consumir o produto porém terem vontade de começar, o fator preço foi um determinante para que não o comprasse, igualmente a dificuldade em encontrá-lo no mercado.

Levando em conta informações posteriormente obtidas acerca da empresa GG e seus objetivos e metas, concluiu-se que outras questões podem ser abordadas em uma futura pesquisa de marketing. Como sugestões de levantamentos para um questionário mais aprofundado, podem ser incluídas perguntas sobre a renda dos respondes, a região onde moram, se consomem cogumelos vendidos de forma congelada, se gostariam de receber o produto em kits semiprontos para a preparação em casa e que esses kits viessem com uma *live* para aprender a preparar o produto junto com um chef. Também se conhecem o processo de produção dos cogumelos e se isso interfere na decisão da compra, bem como os benefícios do produto a saúde, e de que forma mais o consomem (em restaurantes de comida asiática, em outros tipos de restaurantes, em comidas caseiras, etc.).

REFERÊNCIAS

AMAZONAS, A. (2013). Cogumelos. Retirado de: <https://www.anpccogumelos.org/cogumelos>

COPETTI, T. (2018). AGRONEGÓCIOS – Cogumelos conquistam os paladares gaúchos. Retirado de: <https://alfonsin.com.br/agronegcios-cogumelos-conquistam-os-paladares-gachos>.

GOMES, M. (2018). Agronegócio: Consumo e produção de cogumelos cresce no Brasil. Retirado de: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/29/internas_economia,656318/consumo-e-producao-de-cogumelos-no-brasil.shtml

CANALRURAL (2014). Produtores brasileiros de cogumelos enfrentam forte concorrência com produto chinês. Retirado de: <https://www.canalrural.com.br/noticias/produtores-brasileiros-cogumelos-enfrentam-forte-concorrenca-com-produto-chines-25439/>

EQUIPE OPUS (2018). O que é uma Pesquisa Survey. Retirado de: <https://www.opuspesquisa.com/blog/tecnicas/pesquisa-survey/>

ANEXO 1

Perguntas da pesquisa acerca do consumo de cogumelos:

*Obrigatórias

Seção 1: Pesquisa científica - Consumo de Cogumelos

Seção 2: Primeiramente, precisamos saber alguns dados seus...

*1) Qual o seu gênero? opções:

feminino;

masculino;

outro

*2) Qual é a sua idade? opções:

até 18 anos;

de 19 a 29 anos;

de 30 a 40 anos;

de 41 a 60 anos;

mais de 61 anos

*3) Em uma escala de 1 a 5, o quão saudável você considera o seu estilo de vida? opções:

escala de 1 a 5 sendo 1 - nada saudável e 5 - extremamente saudável

*4) Você é vegetariano ou vegano? opções:

vegetariano,

vegano,

nenhum

*5) Você costuma consumir alimentos orgânicos? opções:

sim;

não;

não, mas gostaria de começar a consumir

Seção 3: Agora iremos perguntar a você algumas coisas sobre o consumo de cogumelos comestíveis...

*6) Que você se lembre, alguma vez você já experimentou cogumelos comestíveis? opções:

sim;

não.

*7) Você gosta de cogumelos? opções:

- sim;
- não;
- mais ou menos;
- nunca experimentei

*8) Você consome cogumelos? opções:

- sim (direciona o respondente para a seção 4);
- não (direciona o respondente para a seção 6);
- Não, mas gostaria de começar a consumir (direciona o respondente para a seção 5)

Seção 4: Agora iremos lhe perguntar sobre o seu hábito de consumo de cogumelos...

*9) Com que frequência você consome cogumelos? opções:

- diariamente;
- semanalmente;
- quinzenalmente;
- mensalmente;
- semestralmente ou um período maior.

*10) Você costuma comprar cogumelos frescos, secos ou em conserva? (pode selecionar mais de uma) opções:

- frescos;
- secos;
- Em conserva.

*11) Onde você costuma comprar cogumelos? (pode selecionar mais de uma) opções:

- mercado;
- feiras;
- lojas de produtos orgânicos;
- lojas online especializadas;
- diretamente com o produtor;
- outros.

*12) Quando você compra cogumelos, o que mais você prioriza? opções:

- preço;
- aparência;
- variedade;

embalagem

(após esta seção, direciona o respondente para a 6)

Seção 5: Agora iremos lhe perguntar sobre o que faria você começar a consumir cogumelos regularmente...

*13) Por qual das seguintes razões você não consome cogumelos regularmente? opções:

preço elevado;

dificuldade de encontrar no mercado;

pouca variedade;

embalagem ruim.

Seção 6: Para finalizarmos a pesquisa...

Para confirmar sua participação, digite seu endereço de e-mail. Ele não será utilizado para envio de spams nem outro tipo de comunicação indesejada.